

KIBERSPORTNING YOSHLAR IJTIMOYIY ONG VA XULQ-ATVORGA TA’SIRI

Raxmatullayeva Farangiz

*Mirzo ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy Fanlar Fakulteti
Sotsiologiya yo‘nalishi 1-kurs talabasi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif kibersportning yoshlar ongiga ta'sirini sotsiologik jihatdan tahlil qilgan. Maqolada texnologiyalar rivojlanib borayotgani sari kibersportning keng tarqalayotgani va bu holat yoshlarning ongiga ko'rsatayotgan ijobiy va salbiy tomonlari yoritilib berilgan. Kibersport bo'yicha sodir bo'layotgan yangiliklar va rivojlanishlar o'rganilib yoshlar ongiga ijobiy ta'sir qilayotgani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kibersport, yoshlar, raqamli axborot, raqobat, texnologiya, xulq-atvor, me'yor, faollik, raqamli jamiyat, globallashuv, interaktiv texnologiyalar, mass-media, motivatsiya, kommunikativlik, integratsiya

Аннотация. В данной статье автор социологически анализировал влияние киберспорта на сознание молодежи. В статье показано, что по мере развития технологий киберспорт становится все более распространенным, и освещаются его положительные и отрицательные стороны, оказывающие влияние на молодежь. Изучены новшества и достижения в области киберспорта, обосновано его положительное воздействие на сознание молодых людей.

Ключевые слова: киберспорт, молодежь, цифровая информация, конкуренция, технология, поведение, норма, активность, цифровое общество, глобализация, интерактивные технологии, масс-медиа, мотивация, коммуникативность, интеграция

Annotation. In this article, the author analyzes the influence of e-sports on the consciousness of young people from a sociological perspective. The article highlights that as technology develops, e-sports are becoming more widespread, and both their positive and negative effects on youth are discussed. Innovations and developments in the field of e-sports are studied, and their positive impact on young people's mindset is substantiated.

Key words: esports, youth, digital information, competition, technology, behavior, norm, activity, digital society, globalization, interactive technologies, mass media, motivation, communicativeness, integration

KIRISH. Bugungi kunda hammamizga ma'lumki, texnologiyalar rivojlangani sari inson hayotining barcha jabhalarida raqamli axborot vositalarining o'rni ortib bormoqda. Shu jumladan, yoshlar uchun internet, kompyuter o'yinlari kundan-kunga muhim omilga aylanib borayotgani hammamizga ma'lum. Buning natijasida esa kibersport ya'ni kompyuter o'yinlari orasidagi musobaqalar paydo bo'ldi. Hozirda O'zbekistonning 14,9 million nafar fuqarosi ushbu musobaqalarni hobby sifatida qabul qilganlar va ularning 65%ini yoshlar tashkil etadi. Bu musobaqalar qisqa vaqt davomida yer yuzini ko'ra oldi. Kibersport nafaqat hobby balki ba'zi insonlarning mo'maygina daromad topadigan asosiy kasbi hisoblanadi. Ushbu maqolada

zamonaviy texnologiyalar ta'sirida shakllanayotgan kibersport va uning yoshlar ongiga ta'siri to'g'risida ko'rilayotgan tashabbuslar muhokama qilinadi.

ASOSIY QISM. Ko'pgina mamlakatlarda sodir bo'layotgani kabi bizda ham kibersport masalalari ularning yoshlar ongiga ta'siri muhim masalaga aylanib bormoqda. Hukumat asosan bu sport turini yaxshi daromad topish manbai sifatida targ'ib qiladi. Bu sohada insonlar nafaqat raqobat balki strategik fikrlashni, dunyoqarashini kengaytiradi va texnologik tafakkurini rivojlantirishlari mumkin. Bu fikrlar isbotini ko'plab sotsiolog olimlarning asarlarida ko'rishimiz mumkin. Yoshlarning kibersportga bo'lgan qiziqishi ularni ijtimoiy faolligini ko'rsatadi va yanada internetda yangi g'oyalar yangicha ixtirolarni yaratuvchanlik qobiliyatini sezilarli darajada oshirib beradi. Bundan tashqari geymerlarning 15%i 18-34 yoshli ayollar hisoblanadi. Bu haqida mashhur olim Antony Giddens o'zining "Sotsiologiya" asarida raqamli jamiyatda inson faoliyatning reflektiv xarakteri kasb etishini aytib o'tadi. Uning so'zlariga ko'ra, kibersportning yana bir ijobiy jihatlaridan biri shundaki, har bir insonda o'zini o'zi xatolarini ko'ra olish va tahlil qilish qobiliyati paydo bo'ladi. Ya'ni xatolaridan tez xulosa chiqarib, ma'suliyatli bo'lishni, hayot strategiyalarini yaratishni, qiyin vaziyatlardan osonlikcha chiqib keta olish va eng muhimi jamiyat ishlarida faol bo'lib insonlarni boshqara olishni o'rganadi.

Emil Dyurkgeym esa "De La Division Su Travail Social" asarida jamiyatdagi birlik va solidaritetning ahamiyatini yoritgan. Birlik bor yerda g'alaba bo'lishini tushuntirib bergan. Sababi agar biz birdam bo'lsak hech kim bizni yenga olmaydi. Dyurkgeymning olib borgan tadqiqotlarida shuni ma'lum qildiki, ijtimoiy birdamlik har bir kishining umumiy maqsadi sari harakat qilish orqali namoyon bo'ladi. Kibersport jamoalari ham shu zaylda shakllantiriladi. Ya'ni birinchi navbatda o'yinchilar orasida o'zaro ishonch, hamkorlik, birdamlik va bir maqsad ortidagi harakat hisoblanadi. Shu orqali yoshlar o'zining ijtimoiy tizimining faol ishtirokchisiga aylanadi. Ustiga-ustak, u xalqaro musobaqalar orqali yoshlarni vatanparvarlik hissini oshiradi, O'zbekiston nomini butun olamga tanitadi. Shu sababli ham kibersportga to'g'ri yo'naltirilgan, maqsadli va qo'llab-quvvatlashlar bo'lgan yerda biz doim g'alabani ko'ramiz. Raqamli axborot nafaqat o'yin, balki raqamli tafakkur maktabidir. Qolaversa, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ham bu haqda ko'plab ma'ruzalarida va kitoblarida to'xtalib o'tgan. Shu jumladan, Prezidentimiz kibersport turlari global raqobatga tayyor avlod sifatida tarbiyalash, har bir inson raqamli axborot haqidagi tushunchalarga ega bo'lishlari uchun ko'plab yengilliklar yaratmoqdalar. 2022- yil 20- yanvardagi

nutqida u shunday degan edi: “Yoshlarni zamonaviy kasblarga o’qitish IT sohasida ularning qobiliyatlarini ro’yobga chiqarish - bu nafaqat iqtisodiy, balki ma’naviy yetuklik kamolotidir.”

Bu fikr kibersportga bo’lgan talabning ko’pligini bildiradi va biz hozirda ko’plab insonlarni huddi shu sohaga jalb qilib, boshlang’ich ma’lumotlarni to’la yoritib berolsak kelajakda yoshlarimiz ham yurtimiz uchun ham o’zlari uchun ko’plab ijobiy faoliyatlar olib bora oladilar.

Kibersport yoshlar orasida tez ommalashayotgan raqamli madaniyatning bir shakli hisoblanib, bu sport turi faqat ijobiy emas, balki ayrim salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Eng avvalo, kibersportga haddan tashqari mukkasidan ketish - insonning jismoniy faoliyatini sustlashib ketishi ko’z nuri pasayishi, psixologik kabi sog’liq muammolariga olib kelishi mumkin. Barchamizga ma’lumki, ayrim yoshlar o’yinni maqsadsiz foydalanib, ko’ngilochar vosita sifatida foydalanadilar va natijada hayotiy rejalardan chalg’ib qoladi. Ustiga-ustak, animiya kasalligi ham shu tarzda kelib chiqadi. Germaniyalik neyropsixolog L. Kiefer o’tkazgan tadqiqot natijalariga ko’ra, kuniga 5 soatdan ortiq kompyuter o’yinlariga berilgan yoshlar orasida migren, ko’rish nervi charchashi va vegetativ asab tizimi disbalansi holatlari ko’paygan. Unga ko’ra, bu jarayon miyadagi dopamin tizimining haddan ortiq faollashuvi bilan bog’liq bo’lib, vaqt o’tgan sari inson nogiron va hissizlashib boraveradi. Biroq bu holatda inson butun boshli kantentni inkor etishdan ko’ra to’g’ri yo’lga qo’ya olishimiz darkor. Biz bunda zamonaviy ilmiy yondashuvlar orqali kibersportni nazoratli, maqsadli qilib cheklab, muntazam nazorat ostiga olib to’g’ri yo’naltirish orqali yuksaltirishimiz mumkin. Misol qilib aytadigan bo’lsak, sport psixologiyasi sohasidagi yangi tadqiqotlar o’yin jarayoni orqali insonning diqqat, tez fikrlash va strategik qaror qabul qilish qobiliyati kuchayishini ko’rsatmoqda, ya’ni tadqiqotlar kibersport afzalligini isbotlamoqda. Anthony Giddens “refleksiv o’zini anglash” tushunchasini ommaga tanitgan. Unga ko’ra, inson o’z harakatlarini tahlil qila olsa, ularni ijobiy tomonga yo’naltira oladi. Insonda o’zini o’zi boshqara olish qobiliyati rivojlansagina bu yuksalish abadiy bo’ladi degan. Kibersportda ham o’yinchini ongli o’yin madaniyatiga o’rgatish orqali vaqtni boshqarish, sog’lom turmush tarzini saqlash va muvaffaqiyatni maqsad bilan bog’lash mumkin.

Yana bir salbiy holat - kibersportdagi online muloqotlar inson real hayotdagi aloqalarni kamaytirishi mumkin. Shuningdek, yoshlar do’stlari, oilasi bilan kam muloqot qilsa, bu ijtimoiy chekinishga olib keladi. Insonda o’ziga nisbatan past nazarda qarash, hayotdan qoniqmaslik hissi paydo bo’ladi. Natijada o’z bolaligini mazmunsiz yo’qotadi. Ammo bu muammoni ta’lim va raqamli psixologiya orqali

hal etish mumkin. Masalan, onlayn turnirlar jamoaviy hamkorlik, mas’uliyat ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi treninglar bilan qiziqtirilsa virtual aloqalar ijtimoiy faollikka aylanishi mumkin. Shundagina inson ham real dunyoda ham virtual muloqotda faol bo‘ladi

Emil Dyurkgeym jamiyatda “ijtimoiy birdamlik”ni saqlash har qanday yangi hodisaning asosiy vazifasi ekanini aytib o‘tgan. Shu nuqtai nazardan, kibersportni jamoaviylik ruhida tashkil etish yoshlarni raqamli jamiyatda ham bir-birini qo‘llab-quvvatlashga, hurmat qilishga olib keladi. Bu salbiy holatlarni kamaytirib, hamkorlik madaniyatini mustahkamlaydi. Shuningdek, kibersport ayrim hollarda moliyaviy xavf tug‘dirishi mumkin. Avval aytib o‘tilganidek, insonlar o‘z hayotlarini xavf ostiga qo‘yib turli xil o‘yinlarda pul, mashina, uy va shu kabi mol-mulklarini evaziga qo‘yib qimorbozlikni yo‘lga qo‘ymoqdalar. Ammo bu holatlarda davlat tomonidan turli chora-tadbirlar ko‘rilib jazolar tayinlanadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlar siyosatida “raqamli madaniyatni tarbiyaviy jarayon bilan uyg‘unlashtirish” zarurligini alohida urg‘u berganlar. Demak, kelajakda kibersport nafaqat o‘yin, balki tarbiyaviy va kasbiy yo‘nalishda yo‘naltirish orqali salbiy holatlar ijobiy natijaga aylantiriladi. Umumiy qilib aytadigan bo‘lsak, kibersportning salbiy tomonlari uni to‘g‘ri boshqarish va maqsadga yo‘naltirish orqali ijobiy natijalarga erishiladi. U yoshlarni mantiqiy to‘g‘ri fikrlash, jamoa bilan ishlash, rivojlanayotgan texnologik asrda o‘z o‘rnini topa olish kabi sifatlarni shakllantiradi. Natijada, salbiy ko‘rinayotgan jihatlar insonni o‘zini tahlil qilish, o‘zini rivojlantirish va sog‘lom raqobatga tayyorlaydigan vositaga aylanadi. Ustiga-ustak kibersportdan kelayotgan daromad oddiy ishchilar maoshidan ancha yuqori. Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasi Prezident qarori bilan 2022-yilning 16-noyabr kuni kibersport rasman alohida sport turi etib belgilandi. Darxaqiqat ushbu qaror yoshlar orasida kibersportni rivojlantirish hamda yoshlarni xalqaro maydonda raqobatbardosh bo‘lishlariga turtki berishini ham alohida ta’kidlash lozim.

Xulosa. Muxtasar qilib aytadigan bo‘lsak, kibersportning yoshlar ongiga biroz salbiy tarafi bo‘lsada, uning ijobiy taraflari salbiy taraflaridan ustunroq. Albatta zararli jihatlariga biroz e’tibor berib muntazam “ijtimoiy nazorat” ostiga olinsa, kelajakda bu sport turi yanada yuksalib yurtimiz uchun ham manfaatli bo‘ladi. Biz hozirda kibersportni bugungi yoshlar uchun shunchaki vaqt o‘tkazish vositasi emas, balki yangi davr tafakkurining yangicha talqinida intellektual sport tariqasida talqin qilinishi maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Kibersport yoshlarimiz dunyo bilan bog‘lagan holda, turli millat va madaniyat vakillarini birlashtiradi va ular bilan

muloqot qilish imkonini beradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kibersport ommalashishi natijada o'zaro kirishimlilik, sabr-toqat va raqobatbardoshlik rivojlanadi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, albatta o'yin va hayot o'rtasida muvozanatni saqlash zarur. Agar yoshlar bu sohaga mas'uliyat bilan yondashsalar, u nafaqat ko'ngilochar, balki bilim, tahlil, sabr va g'alabaga intilish maktabiga aylanishi mumkin. Mening fikrimcha, kibersportni cheklash emas, balki uni to'g'ri yo'naltirish kerak. Chunki u zamonaviy avlod uchun o'zini namoyon etish, o'rganish va rivojlanishning yangi imkoniyatlar maydoni bo'layotganini ko'rishimiz mumkin.

